

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

SEMINARIO

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

XX/2013

Ponencia:

Don Quijote
y Dulcinea,
¿un caso
de amor cortés?

Carlos Musse Torres

**La literatura en la enseñanza del español
como lengua extranjera**

Don Quijote y Dulcinea, ¿un caso de amor cortés?

Carlos Musse Torres
Centro de Ensino Medio EIT

Introducción

La historia de *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha* es la historia del amor de Don Quijote por Dulcinea del Toboso. Generalmente, se acepta que se trata de amor cortés, aunque se desconozca en qué consistía esta tradición.

A través de los años se ha mitificado al amor cortés y se ha distorsionado mucho a través de filmes o novelas románticas. Por eso, al usar la novela del *Quijote* en la clase de E/LE muchos profesores y alumnos pueden tener dificultad para apreciar a fondo la naturaleza del amor de don Quijote por Dulcinea del Toboso.

El presente trabajo consta de dos partes: en la primera, definiremos lo que es el amor cortés con amplitud y en la segunda, analizaremos la situación amorosa de don Quijote y Dulcinea. La idea de explicar en detalle este concepto es la de brindar a los profesores de ELE una base sólida de apreciación que les permita, inclusive, desarrollar sus propias actividades didácticas en clase.

¿Qué era el amor cortés?

Era una concepción de la relación amorosa que surgió en la Provenza francesa en el siglo XI en la región de Poitiers bajo el dominio del duque Guillermo IX de Aquitania (1071-1127), quien fuera, además el primer trovador conocido. Su nieta, Aliénor d'Aquitaine (Leonor de Aquitania), quien sería reina consorte de Francia e Inglaterra posteriormente, fue mecenas de varios trovadores. Luego, sería su hija, Marie de Champagne (Marie de France), quien continuaría esta labor. Ella sería quien apoyaría a escritores como Chrétien de Troyes (autor de Lancelot o Lanzarote) y Andreas Capellanus.

La práctica del amor cortés duraría unos 300 años. Recordemos que fue una época durante la cual los matrimonios eran concertados por intereses económicos o políticos y los esposos pasaban meses en campañas de guerra, como las Cruzadas. De acuerdo con esta tradición, el amante -caballero andante o trovador- idealizaba a su dama y estaba dispuesto a realizar todo tipo de acciones para demostrarle que era merecedor de su amor, como veremos más adelante. A partir de esta tradición surgen la lírica trovadoresca y -en gallegoportugués- las llamadas *cantigas de amor*.

El nombre original en provenzal era *fin'amor*. Fue el estudioso Gastón Paris, quien utilizó por primera vez el término *amour courtois* en 1883 en su artículo: *Études sur les romans de la Table Ronde: Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette*.

Sobre el amor cortés hay varios mitos. El principal es que nunca debía ser consumado. Sin embargo, en la misma literatura conocida se muestra todo lo contrario. Había todo un erotismo cortés y no simplemente amor platónico. Es en las novelas posteriores, especialmente a partir del siglo XVIII, donde se muestran personajes que subliman sus pasiones platónicamente. En efecto, autores como Alejandro Dumas y Sir Walter Scott trataron el tema en sus obras, pero a partir de su concepción romántica, varios siglos después de la aparición de Lancelot.

Podemos citar a algunos de los principales representantes del trovadorismo cortés: Jaufré Rudel, Bernard de Ventadour, Thibaut de Champagne, Guillem de Cabesthan, Marie de France, André Le Chapelain y especialmente Chrétien de Troyes, creador de Lancelot.

Características del amor cortés

Este tipo de relación debía cumplir con ciertos requisitos para ser considerado amor cortés:

- La dama debía estar casada o comprometida y ser de mayor rango social que el pretendiente.
- El marido no debía enterarse de la relación amorosa.
- Existía una relación de sumisión del caballero o trovador frente a la dama. Ella podía pedirle cualquier cosa y él no podía negarse a ello.
- La relación pasaba por varias fases, pudiendo consumarse sexualmente o no.

Por ejemplo, Lancelot fue amante de Ginebra, la esposa del rey Arturo, pero el marido se enteró...

Las reglas del fin'amor

André Le Chapelain (*Andreas Capellanus*), escribió el tratado *De Amore* (circa 1185) a solicitud de Marie de Champagne, hija del rey Luis VII de Francia y de Aliénor d'Aquitaine. La obra está dividida en tres Libros y un prefacio. En el Libro II, el autor describe las 31 reglas del amor cortés detalladas a continuación:

1. El matrimonio no es excusa válida para no amar.
2. Quien no es celoso no puede amar.
3. Nadie puede ser obligado por dos amores a la vez.
4. Es cierto que el amor siempre aumenta o disminuye.
5. Lo que el amante obtiene sin la voluntad de su amante no tiene ningún valor.
6. El hombre no puede amar hasta que haya alcanzado la pubertad.
7. A la muerte de su amante, el sobreviviente debe esperar dos años antes de buscar otro amor.
8. Nadie puede ser privado del objeto de su amor sin la mejor de las razones.
9. Nadie puede amar verdaderamente sin ser incitado por el amor.
10. El amor siempre se aleja de la morada de la avaricia.
11. No conviene amar a una mujer con la que uno se avergonzaría de casarse.
12. El verdadero amante no desea más abrazos que los de su amante.
13. El amor rara vez dura cuando es revelado.
14. Una conquista fácil hace al amor sin valor; una conquista difícil lo premia.
15. Todo amante empalidece en la presencia de su amada.
16. Cuando un amante ve repentinamente a su amada, su corazón debe latir enloquecido.
17. Amor nuevo expulsa al viejo.
18. La integridad moral por sí sola hace que alguien sea digno de amor.
19. Si el amor disminuye, rápidamente desaparece y rara vez revive.
20. El amante es siempre temeroso.
21. Los celos verdaderos siempre aumentan el amor.
22. Si se sospecha del amante, los celos y la pasión aumentan.
23. Aquel que se atormenta con los pensamientos del amor, come menos y duerme poco.
24. Todo acto del amante tiene por meta el pensamiento de aquella que ama.
25. El verdadero amante no piensa en nada que no sea complacer a su amada.
26. El amante no debe negar nada a su amada.
27. Un amante nunca tendrá lo suficiente en los brazos de su amada.
28. La más leve sospecha incita al amante a pensar lo peor de su amada.
29. Aquel que sufre de un exceso de lujuria no ama verdaderamente.
30. El verdadero amante está continuamente obsesionado con la imagen de su amada.
31. Nada impide que una mujer sea amada por dos hombres ni que un hombre lo sea por dos mujeres.

Como vemos el amor cortés estaba regulado con detalle. También había diversos niveles en la relación. Inclusive Marie de France patrocinó una corte de amor donde se podía juzgar los conflictos entre amantes de acuerdo con el código del amor cortés.

Niveles del amor cortés

Desde que el trovador o caballero veía por primera vez a la dama hasta que la conquistaba, la relación debía pasar por varios niveles. No siempre se llegaba hasta el final; es decir a la consumación carnal.

Fenbedor o soupirant: Era la fase inicial de la relación. El potencial amante veía por primera vez a la dama y se convertía en suspirante. En esta etapa el trovador solamente aspiraba al amor de ella sin saber si sería correspondido algún día.

Precador o suppliant: En el segundo nivel, el pretendiente iniciaba contacto indirecto con la dama, normalmente, enviándole cartas de amor o *canços* a través de terceros. Aquí la dama podía dar señales de aceptación por medio de miradas o gestos. En caso negativo se producía la *coita* amorosa.

Entendedor: La dama aceptaba ser cortejada y el trovador podía demostrar todo su amor por la dama a través de las pruebas de amor que ella le exigiría.

Drut: Era aceptado como amante y se consumaba la relación carnal. No todos los amores cortesos pasaban por todas las etapas ni llegaban a ser consumados.

Profaçador: A menudo ocurría que el rechazo constante de la dama provocaba la ira y desprecio del trovador. Así fueron escritas muchas *cantigas de maldizer* en gallegoportugués.

El amor cortés debía darse con el mayor sigilo posible. En los poemas o cartas, el trovador no podía exhibir el nombre real de su amada. Entonces, lo cambiaba por la *senbal* o seudónimo. Como ya lo hemos dicho, el marido (*gilo* o *jaloux*) nunca debía enterarse, pero cuando lo hacía, el final solía ser trágico.

El amor cortés en Don Quijote

Con estas aclaraciones sobre el fin'amor original, pasemos a analizar el caso que nos ocupa. En el Capítulo I de la novela *Quijote* se presenta a Dulcinea, la dama por cuyo amor el personaje vivirá una serie de aventuras. Notemos que se trata de una labradora y que antes de perder el juicio Alonso Quijano “anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello”. Este punto será confirmado luego cuando en el Capítulo XXV don Quijote confiesa saber quién es Aldonza Lorenzo en la vida real.

Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una *moza labradora* de muy buen parecer, *de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata dello*. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y *que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla «Dulcinea del Toboso»* porque era natural del Toboso: nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto”. (resaltado del autor)

Cuando don Quijote sufre su primera afrenta, invoca la protección de su dama al estilo caballeresco y ataca a un arriero a quien considera hostil:

don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento —a lo que pareció— en su señora Dulcinea, dijo:

—*Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo.*

(...)Viendo esto don Quijote, embrazó su adarga y, puesta mano a su espada, dijo:

— *¡Oh señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo*”. Cap. III (resaltado del autor)

Luego, cuando se cruza con unos mercaderes toledanos exige que Dulcinea sea reconocida como la más hermosa doncella.

levantó don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo:

—Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso.

[...]

—Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís; mostrádnosla, que, si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida.

—Si os la mostrara —replicó don Quijote—, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender; donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno, como pide la orden de caballería, ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo.

(...) Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora.

Y, en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho... (Cap. IV)

Cuando tiene que describir a su “reina y señora” se aprecia la manera cómo la idealiza platónicamente, exaltando las cualidades imaginarias que ella tiene para él.

...Aquí dio un gran suspiro don Quijote y dijo:

—Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta o no de que el mundo sepa que yo la sirvo. Solo sé decir, respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea; su patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad por lo menos ha de ser de princesa, pues *es reina y señora mía; su hermosura, sobrehumana*, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve, y las partes que a la vista humana encubrió la honestidad son tales, según yo pienso y entiendo, que solo la discreta consideración puede encarecerlas, y no compararlas”. (Cap. XIII, resaltado del autor)

Sin embargo, antes de enviar don Quijote su carta de amor reconoce que Aldonza

Lorenzo no es sino una labradora y que la admira desde hace tiempo. Aquí aparece la primera contradicción con respecto al amor cortés, pues como vimos, la dama debe tener un nivel social más alto que el del suspirante y no al revés.

Y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma: «Vuestro hasta la muerte, el Caballero de la Triste Figura». Y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé acordar, *Dulcinea no sabe escribir ni leer y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía*, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. Y aun esto tan de cuando en cuando, que osaré jurar con verdad que en *doce años que ha que la quiero más que a la lumbre destos ojos que han de comer la tierra, no la he visto cuatro veces*, y aun podrá ser que destas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que la miraba: tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado.

—¡Ta, ta! —dijo Sancho—. *¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?*

—*Esa es —dijo don Quijote—, y es la que merece ser señora de todo el universo.* (Cap. XXV, resaltado del autor)

Finalmente, en la única carta que le envía don Quijote a Dulcinea le declara su amor esperando una respuesta que nunca llegará. El lenguaje que utiliza es típico del amor cortés.

CARTA DE DON QUIJOTE A DULCINEA DEL TOBOSO

Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del modo que por tu causa quedo: *si gustares de acorrerme, tuyo soy*; y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo.

Tuyo hasta la muerte,

El Caballero de la Triste Figura

Conclusión

De acuerdo con la tradición del amor cortés se exige que la dama sea de mayor rango social que el pretendiente y además casada o cuando menos comprometida. Esto no se cumple en la novela, puesto que ella es una labradora analfabeta soltera y él un hidalgo.

Suponiendo que Aldonza Lorenzo fuera una princesa en la imaginación de don Quijote, podría aceptarse la condición de mayor rango social de la dama para la novela. Sin embargo, en el texto se demuestra que el hidalgo es consciente de la baja condición social de Dulcinea y aun así la acepta. Esto haría del amor de don Quijote tan sólo un amor platónico, por lo mismo que hace doce años que está enamorado de ella en la vida real. Esto es, antes de convertirse en caballero andante cuando era mentalmente sano. También sabemos que tan solo la vio cuatro veces, pero aun así no hizo nada por atraer su atención en aquellas oportunidades.

Solamente convertido en don Quijote intenta convertirse en suspirante de Dulcinea y hacia el final de la primera parte de la novela. Es cuando le envía su primera carta de amor que nunca llega a sus manos.

Además, las diversas “hazañas” que lleva a cabo don Quijote ocurren antes de haber cautivado siquiera el interés de la dama; es decir, sin haberse convertido en suplicante o entendedor. El ingenioso hidalgo sólo fue un suspirante frustrado, sin haber sido conocido por la dama.

En conclusión el amor de don Quijote por Dulcinea del Toboso es de naturaleza platónica, mas no cumple con los requisitos para ser considerado amor cortés. Su amor es unilateral, idealizado y secreto, sin conocimiento de ella. Peor aún, ella no es dama, sino labradora analfabeta y soltera. Entonces, don Quijote estuvo enamorado, sin duda, pero lo estuvo platónicamente y durante más de doce años, tanto en la vida real, como en la locura.

Bibliografía

- DE TROYES. Ch. 1976, *Lanzarote del Lago o el caballero de la carreta*, Barcelona, Labor.
- DOUDET, E. 2004, *L'amour courtois et la chevalerie*, Paris, Libro.
- LUEBERING, J. E. 2011, *Britannica Guide World Literature From Old English to Renaissance*, Nueva York, Britannica.
- RUUD, J. 2006, *Encyclopedia Of Medieval Literature*, Nueva York, Facts on File.
- GASTON, P. 1883, "Études sur les romans de la Table Ronde; Lancelot du Lac, II: Le conte de la charrette," *Romania XII* < <http://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/cb343492391/date1883>>. Acceso en: 25.05.12
- CERVANTES SAAVEDRA, M., *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, <<http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote>>. Acceso en: 07.06.12
- COLUMBIA UNIVERSITY. *EPISTOLAE: Medieval Women's Latin Letters*: <<http://epistolae.ccnmtl.columbia.edu/letter/160.html> Acceso en> 25.05.12
- LE CHAPELAIN, A. *De Amore*. Universidad de Harvard. <http://www.courses.harvard.edu/~chaucer/special/authors/andreas/de_amore.html>. Acceso en: 08.06.12
- WIKIPEDIA: <http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_cortés>. Acceso en: 04.06.12